

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ САМОРАЗВИТИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ КОУЧ

¹Жўмабаева Жэзира Аманжолқызы, ²Ауезхан Асем

¹PhD, и.о. ассоциированного профессора, ²магистрант КазНПУ имени Абая

Annotatsiya. Maqolada "kouching" tushunchasining mohiyati ko'rib chiqiladi; "Grow" va "Score" murabbiylik modellari faoliyati algoritmi, "Walt Disney", "Gremlins bilan ishlash", "Falling Arrow" usullari ochib berilgan; Ta'limda murabbiylikning omillari va asosiy qo'llanilishi aniqlandi; umumiy va kasb-hunar ta'limida o'z-o'zini tarbiyalash va o'z-o'zini rivojlantirish jarayonlarini osonlashtirish uchun murabbiylik kontseptsiyalarining ahamiyati aniqlandi; bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda murabbiylikdan foydalanishning uslubiy asoslari belgilab berildi.

Kalit so'zlar: "Kouching" texnologiyasi, "GROW" modeli, "Skor" modeli, «Uolt Disney usullari», "Gremlinlar bilan ishlash", "Falling Arrow".

Аннотация. В статье рассмотрена сущность понятия «коучинг»; раскрыт алгоритм деятельности коучинговых моделей «Grow» и «Score», методов «Уолта Диснея», «Работу с гремлинами», «Падающая стрела»; Были обнаружены факторы и ключевые области применения коучинга в сфере образования; выявлена важность концепций коучинга для содействия процессам самообразования и саморазвития как в общем, так и в профессиональном образовании; определены методические основы использования коучинга в подготовке будущих педагогов.

Ключевые слова: «коучинг»-технология, «GROW» модель, «Score», модель, методы «Уолта Диснея», «Работу с гремлинами», «Падающая стрела».

Abstract. The article examines the essence of the concept of "coaching"; the algorithm for the activities of the coaching models "Grow" and "Score", the methods of "Walt Disney", "Working with Gremlins", "Falling Arrow" is disclosed; Factors and key applications of coaching in education were discovered; the importance of coaching concepts for facilitating the processes of self-education and self-development in both general and vocational education has been identified; the methodological basis for the use of coaching in the preparation of future teachers has been determined.

Keywords: "Coaching" technology, "GROW" model, "Score", model, "Walt Disney", "Working with gremlins", "Falling Arrow" methods.

Введение. Один из факторов, определяющих конкурентоспособность высшего учебного заведения, заключается в наличии внутренней системы контроля качества, соответствующей признанным стандартам. Эффективная профессиональная подготовка достигается благодаря четкой организации учебного процесса и правильному выбору методов, техник и технологий обучения. Согласно исследованию С. Николаенко (2006), наличие такой системы качества обеспечивает конкурентоспособность высшего учебного заведения.

Анализ научных исследований показывает, что применение инновационных методов обучения способствует подготовке высококвалифицированных специалистов, которые обладают глубокими знаниями в своей области и в смежных областях, а также обладают

логическим мышлением, мотивацией к обучению и саморазвитию. Одной из таких эффективных технологий обучения является коучинг.

Изложение основного материала статьи. Существует несколько подходов к определению понятия "коучинг". Рассмотрим некоторые из них:

- Коучинг представляет собой процесс раскрытия потенциала человека с целью максимального повышения его эффективности. Он не учит, а помогает учиться. По мнению Тимоти Голви, коучинг позволяет личности, используя соответствующие методы и приемы, достигать наивысших результатов.

- Джон Уитмор, автор модели GROW, определяет коучинг как метод раскрытия потенциала сотрудников и команд [1].

- Майлз Дауни видит коучинг как искусство помогать другому человеку повышать свою результативность, учиться и развиваться [2].

- Международная Федерация Коучинга относится к форме коучинга, которая уважает личный и профессиональный опыт клиента, рассматривая каждого клиента как творческую, ресурсную и целостную личность.

Согласно определению и концепции коучинга, представленным Международной Федерацией Коучинга, профессиональный коучинг представляет собой процесс оказания квалифицированных услуг, направленных на помощь клиентам в достижении значительных изменений в их личной и профессиональной жизни. Этот процесс позволяет клиентам расширить свое понимание, повысить эффективность и качество своей жизни. На каждой сессии клиент определяет цели разговора, в то время как коуч активно слушает и задает вопросы, предлагает свои наблюдения. Такое взаимодействие помогает прояснить ситуацию и стимулирует клиента к принятию действий. Коучинг ускоряет движение клиента к его целям, помогая сосредоточиться на желаемом результате и открывая новые возможности для выбора [3].

Абрахам Маслоу видел жизнь как бесконечный поток выборов, которые мы делаем последовательно. В каждом из них мы стоим перед выбором двигаться вперед или же отступить. Можно выбрать путь безопасности и устремиться к полной защищенности, где страх станет главной силой, либо же стремиться к личностному росту и развитию. Согласно его словам, "Если сегодня вы сделали все свои выборы в пользу развития, то сделали несколько шагов в направлении самоактуализации". Он также подчеркивал: "Если вы честно задаете себе вопрос о своих поступках и выборах, вы начинаете ощущать ответственность перед собой. Это уже само по себе огромный шаг на пути к самоактуализации. Вопрос о ответственности до сих пор остается малоизученным. В наших учебниках ничего не говорится о результатах исследований в этой области... Каждый раз, когда мы берем на себя ответственность, мы приближаемся к самоактуализации"[4].

Л. Бжезинский (2014) отмечает, что коучинг способствует выполнению задач как для отдельных людей, так и для команд наиболее эффективным образом. Этот процесс направлен на развитие сильных сторон индивидуумов, преодоление внутренних препятствий и ограничений для достижения личной совершенности, а также на содействие более эффективному взаимодействию в коллективе.

Таким образом, можно сделать вывод, что коучинг обладает всеми характеристиками педагогической технологии:

1) представляет собой модель совместной педагогической деятельности, направленной на проектирование, организацию и проведение образовательного процесса, обеспечивая комфортные условия для учащихся и преподавателей;

2) является неотъемлемой частью структуры различных форм организации образовательных занятий и других видов педагогического взаимодействия субъектов образовательного процесса;

3) обладает потенциалом для развития личностного потенциала учащихся и реализации потенциала преподавателей.

Сегодня в рамках одной коуч-сессии большинство коучей часто используют различные технологии персонального коучинга. Давайте рассмотрим наиболее востребованные из них:

1. Технология "вопрос — ответ" (наставничество) рассматривается как основа коучинга и широко применяется. Её суть заключается в том, что коуч задает клиенту ряд вопросов, которые помогают ему объективно оценить ситуацию и найти решение.

2. Коучинг тренинг представляет собой эффективный способ обмена знаниями и отработки навыков. Отличие от обычного тренинга заключается в том, что занятия проводятся индивидуально, и коуч помогает клиенту укрепить свою уверенность и настроиться на успех.

3. Консультирование отличается от других технологий тем, что коуч не только направляет усилия клиента к достижению цели, но и предлагает альтернативные стратегии действий, оставляя выбор за клиентом. Важным условием является профессионализм коуча в области, в которой клиент нуждается в поддержке.

4. Процессинг как технология коучинга предполагает проведение определенного процесса, в ходе которого коуч наглядно демонстрирует клиенту, какие действия следует предпринять для достижения желаемого результата. Для этой технологии характерны различные психологические методики, такие как НЛП, энергетическая терапия ПЭАТ, мозговые штурмы и другие [5].

Методы коучинга представляют собой средства достижения цели, при этом нет четкого разделения на качественные и некачественные методы. Они могут быть только подходящими или неподходящими для определенной ситуации. Например, метод активного слушания подразумевает, что коуч делает паузу, чтобы дать клиенту время для размышлений, уточняет определенные моменты или кратко пересказывает сказанное. Этот метод часто применяется в работе с людьми, желающими структурировать свои мысли и потребности.

Инструменты коучинга, с другой стороны, представляют собой средства, которые специалист использует для достижения поставленной цели. Важно отметить разницу между методами и инструментами: метод – это способ работы с клиентом, а инструмент - это средство, которое коуч использует для достижения конечного результата.

Разнообразные инструменты и методы коучинга широко применяются специалистами по всему миру, благодаря своей универсальности и эффективности.

Давайте рассмотрим наиболее распространенные из них.

Как было указано выше в коучинге метод вопроса-ответа является наиболее популярным. Этот метод включает в себя использование вопросов различных типов:

1. Закрытые вопросы, которые предполагают конкретные ответы типа "да" или "нет", например: "Сколько вам лет?" или "Вы довольны своей работой?"

2. Открытые вопросы, не требующие конкретного ответа и позволяющие клиенту свободно рассказать о себе или о своей ситуации.

3. Вопросы-переспросы, которые используются для уточнения понимания клиента, например: "Я правильно понимаю, что...?"

4. Альтернативные вопросы, предлагающие несколько возможных ответов.

5. "Что если?" - это метод, который помогает клиенту рассмотреть различные аспекты ситуации и найти новые способы решения проблем.

Этот метод коучинга помогает клиенту самостоятельно осознать и выразить свою ситуацию, что способствует нахождению путей решения. Коуч, задавая наводящие вопросы, направляет клиента к самостоятельному поиску решений, аналогично тому, как это происходит, когда человек задает вопрос самому себе и находит на него ответ.

Например: Будущий педагог начального образования обратился к коучу с запросом о выявлении причин, мешающих повысить производительность учебного процесса, а также определить путь к достижению успеха. В этом контексте коуч может задать следующие вопросы:

- Что, по вашему мнению, необходимо улучшить в вашей педагогической практике в настоящее время?

- Какие факторы, на ваш взгляд, могут оказывать негативное влияние на эффективность учебного процесса?

- Какие возможные стратегии решения этих проблем вы рассматриваете?

- Какие конкретные шаги вы готовы предпринять прямо сейчас для улучшения ситуации?

- Какие действия планируете осуществить в будущем, чтобы достичь желаемого результата?

Таким образом, через задание этих вопросов коуч помогает будущему педагогу начального образования анализировать текущую ситуацию и сосредоточиться на реальных причинах проблемы в учебном процессе.

Метод Уолта Диснея включает в себя разделение личности на «мечтателя» — генератора идей, «критика» — критика идей и «реалиста» — тот, кто воплощает идеи в реальность. Главный принцип метода Уолта Диснея — «мечтатель» не должен взаимодействовать с «критиком». Ведь зачастую из-за критики идея даже не воплощается в реальность. Чтобы результат был успешным, «мечтатель» должен сотрудничать только с «реалистом».

Например: Представим ситуацию, когда студент, мечтающий стать педагогом начального образования, вдохновленно занимается саморазвитием и мечтает о том, чтобы стать известным педагогом. В процессе саморазвития и становления педагогом он начинает сомневаться в себе, возникает внутренний "критик", который сомневается в своих силах. Эти сомнения могут подорвать его уверенность и мотивацию. В этой ситуации коуч помогает студенту переключить свое внимание с самокритики на поиск практических решений, направляя его от пассивных желаний к активным действиям. Например, студент может расспросить опытных преподавателей про их страхи в начале пути и как они справлялись с ними, после на основе ответов составить для себя памятку по преодолению трудностей. Эти шаги помогут ему обрести уверенность в себе и стимулировать его мотивацию для дальнейшего творческого и профессионального развития в качестве будущего педагога начального образования.

Метод «Работа с гремлинами». Коучи называют «гремлинами» мысли, которые деструктивно влияют на личную эффективность. Эти внутренние возражения могут звучать так: «Ты напрасно мечтаешь!», «У тебя никогда ничего не получится», «Эта идея никому не придется по душе» и так далее. Коуч помогает клиенту «словить гремлина» и зафиксировать реплики, которые тот произносит. Далее проводится работа с возражениями.

В классическом коучинге выделяют четыре вида «гремлинов»:

1. Страх мечтаний. Некоторые люди боятся разрешить себе «размахнуться» даже в мечтах. Коуч помогает человеку преодолеть страх мечтаний, подумать о том, как бы выглядела его мечта, первый шаг к ее достижению, как выглядит желаемый результат.

2. Жалость к себе. Человек может утверждать, что он никогда не достигнет желаемого, поскольку обречен быть неудачником. Коуч может спросить: «Вы уверены в том, что это точно относится к вам?», «Какой человек достиг бы вашей мечты?», «Как бы он это сделал?»

3. Постоянное недовольство своими результатами. Человек, который не умеет себя хвалить, может потерять желание доводить дело до конца.

4. Отсутствие веры в поддержку близких людей. Клиент прорабатывает каждого «гремлина» совместно с коучем. Благодаря этому человек избавляется от внутренних возражений и страхов, которые мешают ему добиться поставленной цели.

Инструмент «Падающая стрела». Этот инструмент позволяет коучу выявить иррациональные убеждения клиента. А именно: человек фиксирует свои чувства и желания в специальном журнале, затем выбирает из него самую негативную мысль. После этого клиент по указанию коуча чертит стрелку под негативной мыслью и отвечает на вопрос: «Если эта мысль была верной, почему это меня так огорчило?»

После дальнейших вопросов может сформироваться своеобразная цепочка из негативных мыслей. Изучая ее, становится понятным ход иррациональных убеждений.

Например: Представим ситуацию с будущим педагогом начального образования, который готовится к презентации своего урока в школе. Он испытывает тревогу и неуверенность в своих способностях, опасаясь, что его ученики могут не заинтересоваться уроком. Во время сеанса коуч предлагает ему выразить свои опасения: «Я беспокоюсь, что мой урок будет скучным для детей». Коуч направляет его на осознание его сильных сторон: «Мы оба понимаем, что у тебя есть уникальный подход к обучению и ты тщательно подготовился к уроку. Это означает, что у тебя есть все шансы привлечь внимание учеников и сделать урок интересным и познавательным. Но давай вместе рассмотрим, что будет, если урок не пойдет так, как ты задумал».

В ходе сеанса могут выявиться такие иррациональные убеждения, как: «Я боюсь, что мои ученики потеряют интерес», «Мои коллеги подумают, что я неудачник», или «Это будет означать, что моя подготовка была недостаточной». Коуч может помочь определить иррациональные убеждения и помочь в их осознании:

- зависимость от мнения окружающих;
- страх провала;
- перфекционизм.

Коуч обращает внимание на то, что страхи педагога основаны не на его реальных навыках, а на его внутренних убеждениях и ожиданиях. Затем коуч может провести упражнение, где педагог обсудит свои опасения с коллегами и узнает их точку зрения. Если

коллеги подтвердят, что неудача на уроке не повлияет на их мнение о нем, то страхи педагога могут снизиться.

Таким образом, методика "Падающая стрела" может быть полезной для студентов-педагогов, помогая им разобраться с их внутренними страхами и убеждениями, чтобы обеспечить успешное проведение уроков и эффективное обучение детей.

Еще одним видом модели коуч технологии является SCORE. Он помогает сместить мышление от проблемы к решению. Первый этап — это формулировка «симптомов»: осмысление того, что есть сейчас. Далее человек совместно с коучем определяет причины возникшей проблемы: они могут быть и неочевидными. После этого клиент совместно со специалистом четко описывает результаты, которых хотел бы достичь. После мыслительной визуализации цели клиент задумывается о ресурсах, которые можно использовать для достижения желаемого результата. Заключительная часть — это более долгосрочное описание конечного результата деятельности [6].

Таблица 1. Модель SCORE

Аббревиатура	Расшифровка	Вопрос	Пример
S (Симптомы)	Особенности проблемы, которые сознательно заметны	«Что с вами происходит в данный момент?»	"Я чувствую разочарование из-за несогласия с коллегами на работе"
C (Причины)	Причины, которые вызывают имеющиеся симптомы	«Каковы причины возникших проблем?»	"Меня раздражает недостаточное внимание начальника к нашим предложениям и идеям".
O (Результаты)	Новые состояния, которые заменят симптомы	"Что вы делаете, когда чувствуете раздражение?"	"Обычно я делаю паузу и пытаюсь успокоиться. Но это занимает много времени и отвлекает меня от работы".
R (Ресурсы)	Элементы, которые могут решить проблему и поддержать благополучный результат	«Как вы раньше справлялись с подобными чувствами?»	«Мои коллеги говорят, что дыхательная гимнастика помогает им справиться с раздражением»
E (Эффект)	Долгосрочный результат	«Что поменяется, когда вы перестанете тратить энергию на	"Качество моей работы улучшится, и я смогу эффективнее

		раздражение?»	взаимодействовать с коллегами".
--	--	---------------	---------------------------------

Важно отметить, что выбор наиболее подходящего метода коучинга зависит от индивидуальных особенностей каждого случая. Для того чтобы эффективно взаимодействовать с любым клиентом, коуч должен систематически улучшать свои навыки и регулярно участвовать в профессиональных мероприятиях.

Заключение. Подводя итоги, можно утверждать, что коучинг представляет собой интеграцию различных современных методик и приемов, которая помогает педагогу стимулировать обучающегося к эффективному планированию своего обучения, поощряет его самореализацию и личностное развитие.

Преимущество данной технологии заключается в том, что она не только способствует процессу обучения, но и активизирует интерес обучающегося к самообучению и саморазвитию. Коучинговая технология способствует формированию у обучающихся нетрадиционного мышления, что приводит к индивидуальному и личностному развитию, а также к осознанности своих выборов.

REFERENCES

1. Уитмор Дж., «Коучинг: Основные принципы и практики коучинга и лидерства». – Издат. группа Альпина Паблишер, 2018.978-5-9614-7093-2.
2. Майлз Дауни, «Эффективный коучинг. Уроки тренера коучей» - Издат. Группа «Добрая книга», 2008.
3. Вильямс П, Дэйвис Д., Лайф коучинг - новая профессия для психотерапевтов. Как перейти от психотерапии к коучингу. - М.: Международная академия коучинга, 2007 - 256 с.
4. Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики. - СПб.: Издат. группа «Евразия», 1997. - 430 с.
5. Рыбкин И., Падар Э. Системно-интегративный коучинг: Концепты, технологии, программы. – М., 2016. – С. 293-296.
6. ИРАСТ. Инструменты коучинга и его методы: самые популярные приемы. [Электронный ресурс]. URL: <https://pintosevich.com/instrumenty-kouchinga-i-ego-metody-samye-populjarnye-priemy/> (дата обращения: 12.04.2024).